

Nicht nur Infrastruktur, nicht nur Tools. Basisdienste für die NFDI (und darüber hinaus)

Fritzsche, Franziska

Franziska.Fritzsche@gesis.org
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
Mannheim, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6515-018X

Tatscheck, Jana

jat@leibniz-psychology.org
Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID), Trier,
Deutschland
ORCID: 0009-0002-1285-2027

Weimer, Lukas

weimer@sub.uni-goettingen.de
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6919-3646

Das Motto der DHd2026 "Nicht nur Text, nicht nur Daten" thematisiert die zunehmende Diversifizierung und Komplexität digitaler Forschung in den Geisteswissenschaften: Neben Texten und Daten rücken multimodale Quellen, materielle Kultur, Programmierskripte und interdisziplinäre Ansätze als neue Herausforderungen verstärkt in den Vordergrund. Damit wachsen auch die Anforderungen an wissenschaftliche Institutionen und deren Forschende und Mitarbeitende. Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) hat den Anspruch, die gesamte Bandbreite an wissenschaftlichen Disziplinen bei diesen Veränderungen mit der Bereitstellung der benötigten Infrastruktur zu unterstützen, um die nachhaltige Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Interoperabilität von Forschungsdaten zu gewährleisten.

Dazu zählt auch die Entwicklung digitaler Tools und Services. Da diese mit immensem Zeit- und Ressourcenaufwand verbunden ist, wurde das Projekt Base4NFDI (Bernard et al., 2023) als gemeinschaftliche Initiative aller 26 NFDI-Konsortien ins Leben gerufen. Base4NFDI zielt darauf ab, die Entwicklung disziplinübergreifender Basisdienste zu fördern, die den vielfältigen Anforderungen des deutschen Wissenschaftssystems gerecht werden.

Wie können die Geisteswissenschaften gezielt hiervon profitieren? Neben transdisziplinären Anschlussmöglichkeiten werden Basisdienste, trotz generischer Verfügbarkeit, konsortienspezifisch an die Bedürfnisse der wis-

senschaftlichen Communitys angepasst. Hier setzen sich NFDI4Memory, NFDI4Objects, NFDI4Culture und Text+ gemeinsam für die Berücksichtigung der Perspektive geistes- und kulturwissenschaftlicher Forschenden ein. So setzen manche Basisdienste auf konsortial bestehenden Diensten auf und ergänzen diese. Im Beispielsfall von Text+ können Forschungsdaten mit der Text+ Registry (Gradl et al., 2025) und der Federated Content Search (Körner und Eckart, 2025) ge- und durchsucht werden. Mit dem Basisdienstkandidat **KGI4NFDI** (Rossenova et al., 2024) können diese Daten in Beziehung zu anderen gesetzt werden. Anschließend mögliche rechenressourcenaufwendige computerphilologische oder -linguistische Analysemethoden können dann mit Jupyter4NFDI (s.u.) durchgeführt werden. Ein anderes Beispiel der Anbindung – beispielsweise durchgeführt in NFDI4Culture (Schrade, 2025) – ist die Verbindung der eigenen communityspezifischen Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur mit der durch **IAM4NFDI** (Pempe et al., 2023) bereitgestellten übergreifenden Lösung.

Da alle Basisdienste disziplinübergreifend entwickelt werden, sind sie auch in den Geisteswissenschaften nutzbar. Dabei profitiert der Forschungsprozess jeweils an unterschiedlichen Stellen. So fördert der Basisdienstkandidat **RDMTraining4NFDI** (Müller et al., 2024) beispielsweise Data Literacy, indem er modulare, disziplinär anpass- und nachnutzbare Trainingsmaterialien zur Verfügung stellt. Passgenaue Materialien zu in den Digital Humanities üblichen Forschungs- und Forschungsdatenmanagementpraktiken können so mit geringerem Aufwand und auf Grundlage aktueller Standards im Trainingsbereich erstellt und in der Community verbreitet werden. Neben Daten, Software und KI besteht die Möglichkeit, weitere individuelle Themen aufzubereiten. Materialien können sich dabei sowohl an Data Stewards als auch an Forschende direkt richten. Im Zuge der Qualitätssicherung werden derzeit zudem Möglichkeiten der Zertifizierung evaluiert.

Bei der Wiederverwendung von Algorithmen und Datensätzen kann der Basisdienstkandidat **Jupyter4NFDI** (Hagemeyer et al., 2024) unterstützen. Dieser hat zum Ziel, einen zentralen JupyterHub als Infrastrukturdienst für die gesamte NFDI anzubieten, um die zuvor fragmentierte Bereitstellung von Jupyter-Notebook-Instanzen zu vereinheitlichen, individuelle und bedürfnisbasierte Konfigurationen zu ermöglichen und Abhängigkeiten von lokalen Rechen- und Speicherressourcen zu reduzieren. Neben dem dynamischen Hinzufügen eigener Docker-Images unterstützt die Plattform zahlreiche Programmiersprachen, bietet umfangreiche Libraries und ist über standardisierte Schnittstellen interoperabel mit anderen NFDI-Diensten sowie europäischen Initiativen wie der European Open Science Cloud (EOSC; Jupyter4NFDI, 2025a, 2025b). Die simultan bearbeitbaren und publizierbaren Programmierumgebungen ermöglichen auch geisteswissenschaftlichen Forschenden, ihren Code, Algorithmen und Workflows FAIR (Wilkinson et al., 2016) und nachnutzbar aufzubereiten.

Auch für die einfache Umsetzung von Best Practices, beispielsweise der Nutzung von kontrolliertem Vokabular

und Terminologien, bieten Basisdienste Unterstützung. Der Basisdienstkandidat **TS4NFDI** (Baum, Bailly et al., 2024; Koepler et al., 2024) strebt hierfür die Entwicklung einer zentralen, domänenübergreifenden Infrastrukturlösung zur Bereitstellung, Kuratierung, Entwicklung und Harmonisierung von Terminologien an. Teil der Service Suite sind als Middleware konzipierte interaktive Widgets, die eine zentrale API-Gateway verschiedener Terminologiedienste (aktuell OntoPortal, OLS, SKOSMOS) domänenübergreifend bereitstellen und so eine zentralisierte Suche nach Terminologien ermöglichen (Baum, Fillies et al., 2024). Die kurzen Codeschnipsel können in die meisten Web-Applikation, beispielsweise Online-Editoren, Analyseumgebungen oder digitale Editionen, nahtlos eingebettet und individuell angepasst werden, um die Suche nach und Anzeige von Terminologien dort zu ermöglichen, wo sie gebraucht werden und Vernetzung und Disambiguierung zu fördern (TS4NFDI, 2025).

Die genannten in Entwicklung befindlichen Basisdienste sind nur drei von aktuell acht Beispielen, wie Base4NFDI auch Forschende in den Geisteswissenschaften unterstützen kann und transdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Entwicklung geeigneter Infrastrukturen fördert. Dabei kommen die Ideen nicht nur aus der wissenschaftlichen Community selbst und orientieren sich an den Bedürfnissen der 26 NFDI-Konsortien, sondern schließen zentral koordiniert wichtige konsortienübergreifende Bedarfslücken, kollaborieren miteinander – z.B. durch die Nutzendenauthentifizierung über den Basisdienstkandidaten IAM4NFDI – und adressieren den gesamten Datenlebenszyklus. In den drei veranschlagten Service-Entwicklungsphasen können z.B. auch Bibliotheken als Konsortialpartnerinnen von den Basisdiensten profitieren. Im Rahmen von Inkubatorprojekten können diese beispielsweise befähigt werden, Software-Tools und andere Servicekomponenten bereitzustellen und somit als Vermittlerinnen für die Digital Humanities zu fungieren. Zudem bieten viele Services Consulting und Train-the-Trainer Fortbildungen an, um Personal zu schulen.

Das Poster zeigt, an den Herausforderungen im Forschungsalltag in den Digital Humanities orientiert, Servicekomponenten der genannten Basisdienstkandidaten exemplarisch und bietet einen Einstieg, um über sie ins Gespräch zu kommen. Neben den genannten Diensten werden auch die Basisdienstkandidaten PID4NFDI, DMP4NFDI und nfdi.software mit ihrem Mehrwert für die geisteswissenschaftliche Community vorgestellt.

Bibliographie

Baum, Roman, Kolja Bailly, Syphax Bouazzouni, Jan Fillies, Naouel Karam, Timo Mühlhaus, Etienne Posthumus, Pooya Oladazimi, Julia Sasse, Jakob Voß und Oliver Koepler. 2024. *Terminology Services 4 NFDI (TS4NFDI) – Integration Phase Proposal* [Funding proposal]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13921325>.

Baum, Roman, Jan Fillies, Naouel Karam, Oliver Koepler, Pooya Oladazimi und Julia Sasse. 2024. “TS4NFDI – Brücken bauen zwischen Wissensdomänen.” *Forum NFDI4Culture: Brücken schlagen zwischen Terminologien. Herausforderungen und Perspektiven (Forum NFDI4Culture)*, online [Conference presentation]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10849199>.

Bernard, Lars, Reinhard Altenhöner, Franziska Böhm, Michael Diepenbroek, Barbara Ebert, Juliane Fluck, Sonja Herres-Pawlis, Axel Klinger, Oliver Koepler, Sören Lorenz, Brigitte Mathiak, Bernhard Miller, Peter Pelz, Nanette Ribler-Pipka, Raphael Ritz, Ulrich Sax, Sonja Schimmler, Thomas Schörner, Torsten Schrade, Moritz Schubotz, Alexander Sczyrba, Regine Stein und Dirk von Suchodoletz. 2023. *Base4NFDI – Basic Services for NFDI* [Funding proposal]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10245518>.

Gradl, Tobias, Leon Fruth und Andreas Henrich. 2025. “The Text+ Registry: Federating Research Catalogues for the Digital Humanities.” *Proceedings of the 29th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2025)*, 378–394, https://doi.org/10.1007/978-3-032-05409-8_22.

Hagemeier, Björn, Arnim Bleier, Bernd Flemisch, Matthias Lieber, Klaus Reuter und George Dogaru. 2024. *Jupyter4NFDI* [Funding proposal]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12699382>.

Jupyter4NFDI (2025a). *Custom Docker Images*. <https://nfdi-jupyter.de/users/jupyterlab/customdockerimage/> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Jupyter4NFDI (2025b). *Repo2Docker (Binder)*. <https://nfdi-jupyter.de/users/jupyterlab/repo2docker/> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Koepler, Oliver, Julia Sasse, Naouel Karam und Roman Baum. 2024. *Terminology Services 4 NFDI (TS4NFDI) – Initialisation Phase Proposal* [Funding proposal]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12188787>.

Körner, Erik und Thomas Eckart. 2025. “Accessing linguistic content in distributed research environments”. In *Harmonizing language data: Standards for linguistic resources*, hg. von Piotr Bański, Ulrich Heid und Laura Herzberg, 377–399. Berlin: De Gruyter, <https://doi.org/10.1515/9783112208212-015>.

Müller, Rabea, Birte Lindstädt, Mirjam Blümm, Justine Vandendorpe und Konrad Förstner. 2024. *Base4NFDI proposal RDMTraining4NFDI – Competence Training for Research Data Management* [Funding proposal]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13310636>.

Pempe, Wolfgang, Marius Politze, Peter Gietz, Sander Apweiler, Christof Pohl, Marcus Hardt und Thorsten Michels. 2023. *IAM4NFDI – Integration Phase. Basic Service ‘Identity and Access Management’ for the German National Research Data Infrastructure* [Funding Proposal]. https://iam.services.base4nfdi.de/documents/iam4nfdi_integration.pdf.

Rossenova, Lozana, Renat Shigapov, Moritz Schubotz, Fidan Limani, Benjamin Zapilko und Konrad U. Förstner. 2024. *KGI4NFDI – Knowledge Graph Infrastructure for the German National Research Data Infrastructure* [Funding proposal]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13118749>.

Schrade, Torsten. 2025. “IAM what IAM. Experiences and lessons learned from implementing IAM4NFDI in NFDI4Culture.” *Base4NFDI User Conference 2025 (UC4B2025)*, Aachen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17085838>.

TS4NFDI (2025). *Documentation*. <https://terminology.services.base4nfdi.de/documentation> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, ... und Barend Mons. 2016. “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship.” *Scientific Data*, 3, Article 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.